

BLOCKCHAIN: Compreendendo e utilizando uma nova tecnologia disruptiva

Ronie Cesar Tokumoto ¹

¹Faculdade Senac Maringá, Maringá, Brasil (ronie.ct@gmail.com)

Resumo: As tecnologias blockchain são ainda bastante recentes e não se popularizaram e nem são uma unanimidade em termos de credibilidade perante a sociedade, sendo este talvez o maior desafio para esta inovação. A essência da tecnologia blockchain é a de oferecer meios descentralizados e seguros para a realização de transações, mas até que ponto esta tecnologia pode realmente ser considerada uma opção aceita como segura pela sociedade.

Palavras-chave: Blockchain; Criptomoeda; Contratos Inteligentes; Transações.

INTRODUÇÃO

O comércio é uma das atividades mais antigas da humanidade e até hoje tem muitas de suas bases intactas, mas dos primórdios das negociações baseadas no escambo de produtos até os dias atuais, a forma como podem ser realizadas negociações sofreu grandes mudanças.

Uma das mais recentes permitiu que além de poderem ser realizadas transações de forma remota pela Internet, podem ser utilizadas moedas que não são regulamentadas por governos ou terem metais preciosos como base para avaliação.

Através de uma tecnologia inovadora baseada em algoritmos que permitem que transações sejam realizadas de forma descentralizada e sem a necessidade de intermediários ou sequer uma completa identificação dos envolvidos, existem alternativas surgindo para oferecer novas propostas de realização de atividades de negociação pela Internet. Tecnologias como as baseadas em algoritmos de validação de transações via Internet estão gerando novas e confiáveis formas de se realizar negócios de forma remota, e podem no futuro, substituir inúmeros métodos de pagamentos e de validação existentes no mercado atualmente.

Um das dessas tecnologias se baseia nos chamados algoritmos blockchain que fornecem registros seguros para a realização de transações online, sendo uma proposta bastante promissora de método seguro para a realização de negócios em plataformas online e outras atividades realizadas de forma remota.

MATERIAL E MÉTODOS

Ao realizar este estudo, uma pesquisa bibliográfica foi feita com o objetivo de buscar conteúdo referente a conhecer novos tipos de moedas a métodos

automatizados de se realizar de forma confiável transações remotas sem a necessidade de intermediários, opções de uso da tecnologia que são bastante interessantes e devem gradativamente serem implementadas no mercado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da pesquisa realizada, foi possível observar diversos aspectos que podem contribuir com melhorias significativas em relação a como negócios podem ser realizados de forma digital, pois além da agilidade que os negócios realizados remotamente pela Internet proporcionam, é preciso garantir o máximo em termos de confiabilidade e segurança em transações realizadas.

Avaliar a eficiência de cada método disponível é fundamental para que se possa chegar a um consenso em termos de como negócios podem ser realizados através dos atuais meios de comunicação, sem a necessidade de estar fisicamente no local que oferta produtos ou serviços ao mercado.

Desde métodos mais tradicionais de pagamento como dinheiro e cheques, a cartões de crédito e transferências bancárias, formas similares foram implementadas para simular vários destes métodos de forma virtual para oferecer métodos inovadores e adequados ao momento tecnológico no qual estamos inseridos.

Pagamentos online são possíveis nos dias atuais proporcionando maior comodidade e segurança em relação a integridade física dos clientes, pois é desnecessário em muitos casos, a presença do cliente fisicamente no local de venda, sendo que alguns vendedores sequer possuem instalações comerciais para realizar suas vendas, optando por estarem no mercado através apenas na modalidade de e-commerce.

Nem sempre as inovações são aceitas de imediato e podem até nunca se popularizarem, mas quando uma inovação consegue grande aceitação, pode mudar o mundo como ocorreu com o advento da Internet.

Para chegar ao nível atual de desenvolvimento tecnológico de oferta de meios digitais de negociação e pagamentos, foram necessários séculos de evoluções que possuem intervalos cada vez mais curtos entre o surgimento de uma nova forma disruptiva de negociação e outra.

O comércio é uma atividade muito antiga na história da humanidade, sendo uma atividade realizada a milênios tendo início em tempos onde havia apenas a troca de produtos ou serviços por outros produtos ou serviços, de acordo com a oferta e demanda de cada negociação em particular.

A forma como o escambo era realizado foi sendo modificado ao longo do tempo, sendo que sempre houve diferentes formas de se avaliar trocas a serem realizadas, baseadas em conceitos primários conhecidos até os dias atuais como ganha-ganha, perde-perde, perde-ganha ou vice-versa.

Ao longo da história do comércio sempre houve envolvidos com interesses mais honestos ou mais individualistas que queriam levar vantagens nas negociações que fossem realizadas, gerando negociações que muitas vezes poderiam ter desfechos não muito felizes para os envolvidos, em função de frustrações com produtos adquiridos ou serviços realizados.

Nem sempre quem negocia tem as melhores intenções, e havia casos onde coerções ou ameaças poderiam acompanhar negociações, assim como outros tipos de ações paralelas às negociações que influenciavam negativamente o andamento destas.

Com o tempo, segundo Gonçalves (1984), foram utilizados certos produtos como base para negociações como o sal, grãos e animais da pecuária como base para avaliação de outros produtos, gerando inclusive termos como salário e outros utilizados no mercado.

Segundo Gonçalves (1984), historicamente, as primeiras formas de moedas foram cunhadas no século VII A. C., eram de metal, contendo indicações de características representativas de produtos e utilizando metais variados como ouro e prata para diferenciar seus valores.

Outros meios como barras de ouro e outros foram também utilizados, sendo pesados para avaliação de valor, por exemplo, tendo todas estas formas, uma vantagem sobre o uso de produtos como base para troca, não deterioravam com o tempo.

A quantidade de metal necessário para a produção de moedas indicava de certa forma a capacidade financeira de um país, assim com a sua capacidade de proteger esses metais e moedas cunhadas contra perdas e furtos, gerando um problema para o uso de moedas.

O valor da moeda, segundo Gonçalves (1984) estava também associada à capacidade de armazenamento e proteção destas, gerando com o tempo a necessidade da criação de meios seguros e organizados para garantir a disponibilidade destas aos seus proprietários, fazendo com que os bancos fossem criados.

Os bancos puderam então passar a emitir recibos ("goldsmith's notes") que continham inscrições de valores relacionados a moedas ou outros bens de valor que estas instituições guardavam em cofres protegidos por guardas, podendo com o tempo ser aceitos como meios de pagamento em negociações.

O uso da moeda e dos recibos foi mudando e evoluções nestes meios geraram novos produtos monetários como dinheiro em papel, moedas em metais menos nobres com valores indicados em suas faces, cheques que podiam ser preenchidos e apresentados como meios de recebimento de dinheiro em espécie, ou depositados em contas criadas pelos bancos para representar seus clientes, fazendo com que a necessidade de se carregar moeda em espécie fosse reduzida.

Depois, para reduzir a necessidade de se portar moeda ou cheques, além de ser um meio mais universal de se realizar negócios, foi criado o cartão de crédito que além de permitir que clientes de um banco pudessem realizar negócios sem necessariamente possuir recursos financeiros para a realização do mesmo no momento da aquisição de bens ou serviços, também permitiu que negócios pudessem ser realizados em diferentes locais do mundo, em idiomas e moedas variados com um mesmo meio.

Os processos eram eficientes, mas ainda rudimentares até então, sendo realizados geralmente através de processos manuais como a troca em mãos de produtos por alguma moeda, o preenchimento de cheques, ou a cópia dos dados de um cartão de crédito através de uma máquina que utilizava papel carbono para copiar os dados em alto relevo dos cartões de crédito.

Com o avanço da tecnologia de comunicação, os processos foram evoluindo novamente e tornando-se mais eficientes, seguros e rápidos utilizando recursos como linhas telefônicas, e posteriormente, a Internet que realmente trouxe mudanças drásticas positivas e negativas aos processos de negociação.

A Internet proporcionou a possibilidade de uma real globalização dos negócios que com o uso desta tecnologia, poderiam ser realizados de forma remota, rápida e com mecanismos de segurança razoáveis que foram sendo melhorados constantemente em virtude do excessivo aumento de tentativas de invasão de sistemas que envolviam comércio eletrônico (e-commerce) e de fraudes envolvendo a Internet.

A forma centralizada de controle de transações financeiras permite uma maior padronização dos meios de pagamento e de controle fiscal, mas gera um local que se torna alvo para as mais diversas formas de

tentativas de golpes por invasão dos sistemas destes locais, sendo os bancos os principais alvos que recebem ataques em quantidades absurdas diariamente, necessitando de infraestruturas de TI muito eficientes e software muito bem desenvolvidos para suportar estes ataques.

Segundo McClure et al. (2013), existem diferentes técnicas de invasão como a de estabelecimento de uma “footprint”, que envolve dados de uma organização como domínios e endereços de rede que identificam a mesma na Internet, dados para acesso a sistemas, etc. Invadir sistemas se tornou algo problemáticos para as empresas que mantêm e-commerces e outros tipos de sistemas gerenciadores de bancos de dados ligados à Internet, pois existem infraestruturas que recebem quantidades absurdas de tentativas de invasão diariamente, sendo um grande transtorno para a segurança de suas operações.

Estes ataques geram a necessidade do uso de diversos mecanismos de segurança, desde a instalação de software de proteção como antivírus e bloqueadores de acesso chamados de firewalls.

Também gerou a necessidade da especialização de profissionais de tecnologia da informação para atividades de segurança cibernética que possuem atribuições como as de vistoriar tráfego de dados que saem e entram na infraestrutura da empresa através do uso de diversas ferramentas e configurações da infraestrutura, tentando reduzir ao máximo as chances de que ocorram invasões e outras situações maléficas ao funcionamento das operações da empresa.

McClure et al. (2013) também cita varreduras como recursos que permitem que dados possam ser coletados através de meios desprotegidos na infraestrutura como as chamadas portas de comunicação que servem como canais de comunicação dos sistemas e demais softwares com a Internet e outros meios de propagação de sinais fora da empresa.

Existem métodos invasivos variados e um dos mais simples e menos técnicos é o de engenharia social que busca descobrir dados sensíveis de usuários cadastrados de uma infraestrutura diretamente com estes através de táticas de abordagem para tentar coletar dados que facilitem o acesso a infraestrutura, utilizando inclusive pesquisas em dados públicos que possam ajudar no processo de abordagem aos usuários.

Existem medidas para impedir ataques, mas muitas vezes, estas medidas são implementadas depois dos ataques terem ocorrido, fazendo com que em determinado período de tempo, vulnerabilidades estejam expostas em sistemas operacionais como Windows, Linux, IOS e Android, por exemplo.

A conscientização de usuários de infraestruturas e sistemas é um método bastante utilizado, eficiente e barato de reduzir as chances de que ocorram incidentes, incentivando boas práticas de segurança de

dados como uso de senhas que sejam complexas e que sejam mesmo assim, trocadas com certa regularidade. No caso de transações, existem métodos que estão sendo cada vez mais complexos para se obter acesso a sistemas para reduzir a possibilidade de invasões como acesso em mais de uma etapa, e utilizando mais de um método de acesso como senhas e confirmações em dispositivos móveis.

Algumas infraestruturas são mais seguras que outras em termos de hardware e software em função do uso de tecnologias como as de firewalls que verificam as tentativas de acesso à infraestrutura, e softwares como antivírus e sistemas operacionais com menos brechas como é o caso do Linux.

Em meio a tantas possibilidades de problemas envolvendo as negociações com base na Internet que se tornou o meio mais popular de negociação nos dias atuais, desenvolvedores questionaram-se como poderiam implementar meios mais seguros e com menores ou nenhuma chance de falha ou risco de fraudes.

O mundo está sendo gradativamente digitalizado de certa forma, e um dos grandes desafios é o de tornar transações realizadas de forma remota totalmente confiáveis, e a tecnologia blockchain surgiu como uma proposta de forma descentralizada de oferecer meios de negociação mais segura que os meios tradicionais envolvendo intermediários para as transações como bancos e outros tipos de instituições voltadas a oferecer meios tradicionais mais regulamentados de realização de transações financeiras, por exemplo.

Seu sistema de funcionamento lembra em alguns aspectos, os livros de registros que são utilizados geralmente em cartórios para manter documentadas as atividades realizadas cotidianamente, de forma permanente, e sem a possibilidade de alterações, pois os livros de registros são físicos, preenchidos manualmente e assinados pelos requerentes de serviços nestes estabelecimentos.

A diferença essencial fica por conta da não vinculação de cada registro realizado a uma única instituição, sendo cada registro gerado de forma distribuída entre diferentes equipamentos ligados a uma rede de comunicação chamados de nós.

Essa distribuição gera uma rede de validação de complexidade tão alta, que fica praticamente inviável com a tecnologia atual, burlar o mecanismo de registro de transações.

Segundo Xu et al. (2016), o conceito de blockchain está associado ao de algoritmos criados para garantir transações seguras entre duas partes sem a necessidade de intermediários diretos, e gerando registros imutáveis que são armazenados em blocos que representam uma lista encadeada de registros de transações gerados de forma distribuída como citado, reduzindo a níveis muito seguros a possibilidade de fraudes nestas transações.

Registros imutáveis são excelentes para que se possa rastrear operações realizadas quando necessário, pois os registros contêm dados relevantes de cada transação efetuada, sem que seja disponibilizada a possibilidade de alteração destes registros após sua criação, sendo o fundamento mais importante para o sucesso do método e da aplicação dos algoritmos.

Estas transações realizadas por nós interligados, chamada de comunicação peer-to-peer é garantida justamente pela comunicação entre eles que define um acordo de conformidade com o status de uma transação bem-sucedida, registrando numa espécie de livro público, os detalhes de cada transação.

Os livros públicos gerados pelas transações que ocorrem historicamente se tornam muito seguros pelo método de geração distribuída, mas independentemente do nível de segurança oferecido pelo método, é preciso que seja aplicado de forma ética e correta para que as transações sejam realmente confiáveis.

Segundo Tanenbaum (2010), o tipo de comunicação peer-to-peer permite que os nós que estejam conectados à rede possam tanto agir como servidores de dados e clientes para outros nós, sendo chamados de mineradores por fornecerem recursos de infraestrutura física para a geração dos registros de transações.

Por ser uma atividade toda digital e sem a necessidade de comprovação física, seja por não haver emissão ou movimentação de moeda fisicamente, ou geração de documentos físicos obrigatórios de comprovação, pode parecer pouco confiável, mas a ideia é a de ser um mecanismo a prova de falhas.

Satoshi Nakamoto que representa um pseudônimo para a pessoa ou equipe que implementou a ideia de blockchain aplicado a uma moeda virtual em um artigo intitulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", serviu de base para a criação de um novo tipo de moeda (criptomoeda) chamada Bitcoin que também existe de forma descentralizada e imaterial, sem o uso de papel ou metais para sua confecção.

Rapidamente, outras criptomoedas surgiram como Bitcoin Cash, Ethereum, Tether, Ripple, Litecoin, etc. se transformaram no pilar para uso dos algoritmos de blockchain, gerando assim a primeira versão dos algoritmos.

Cada alternativa que surge para trazer inovações para a realização de atividades na Internet oferece uma gama de benefícios, mas pode conter fatores que podem dificultar sua implementação e uso inicialmente, mas de forma geral, seus benefícios tendem a ser suficientemente bons para valer o esforço para implantação.

Depois, uma nova ideia permitiu o avanço dos algoritmos blockchain para uma segunda versão para aplicação em chamados contratos inteligentes ou "smart contracts" que servem para agir como garantia

e confiabilidade em transações online entre pares sem a necessidade de identificação e avaliação destes através de um intermediário.

Estes tipos de contrato permitem que duas ou mais partes possam estar associadas de forma totalmente virtual, sem a necessidade de intervenção humana, de forma segura e reduzindo despesas de negociação pela eliminação da necessidade de intermediários, sendo o Ethereum, uma das criptomoedas que também pode utilizar esta geração de algoritmos.

A redução gradativa da intervenção humana é uma tendência e a automação de processos possui vantagens significativas que podem tornar transações e outras atividades naturalmente mais seguras, pois um dos fatores que reduz a confiabilidade em atividades realizadas na Internet ou de quaisquer outras formas é a própria intervenção humana.

Cada pessoa tende a iniciar uma negociação com intenções próprias, sejam elas boas para ambos os lados ou não, e assim, surge a possibilidade de negociações fraudulentas ou que nem sequer resultaram na entrega de algum produto ou serviço por causa de algum dos envolvidos em uma negociação.

O uso de mecanismos automatizados e implementados de forma a serem corretos e aplicados a negociações reais com produtos ou serviços reais tende a serem mais confiáveis sob o aspecto citado anteriormente, podendo se tornar uma opção desejável em muitos nichos de mercado onde é mais frequente a ocorrência de atividades ilícitas geradas pela interação humana. Em outra geração de algoritmos, novas variações permitiram a descentralização de aplicações, permitindo interfaces de interação com múltiplos usuários, e a possibilidade de encadeamento de transações como nas criptomoedas ADA que roda os algoritmos blockchain a partir de uma plataforma de computação distribuída Cardano, e IOTA para IoT (Internet das Coisas).

As inovações que ocorrem a cada nova geração permitem que novas atividades sejam criadas e oportunidades surjam para alavancar novos nichos de mercado, tanto na pesquisa e implementação de novos métodos, como em atividades realizáveis com base nestas inovações.

Numa quarta geração, é possível observar um ajuste da tecnologia para uso em conjunto com as inovações da Indústria 4.0 que envolvem sistemas de produção automatizados, além de aplicabilidade para tecnologia em nuvem (Cloud) e para Cidades Inteligentes (Smart Cities).

A evolução contínua dos mecanismos utilizáveis para todas as atividades realizáveis pela Internet é fundamental para acompanhar a própria evolução tecnológica da Internet que proporciona oportunidades a todo momento, sendo o foco das atividades da sociedade nos dias atuais, dando a entender que seja uma tendência que ainda se manterá indefinidamente.

Todas essas alternativas de uso da tecnologia blockchain permitem que empresas e governos possam se beneficiar de mecanismos bastante eficientes para a realização de transações que poderiam ser a base para negócios realizados por empresas de quaisquer áreas do mercado de forma segura e com um registro imutável destas, favorecendo o acompanhamento das atividades que ocorrem no mercado por parte de governos.

Existe uma resistência geral do mercado, governos e pessoas em relação a meios que não sejam regulados por intermediários oficialmente aceitos como bancos ou cartórios, por exemplo, mas se aos poucos os processos baseados em transações distribuídas forem implementados e algumas atividades, pode ganhar popularidade e maior aceitação.

Conquistar mercados é uma tarefa complexa e cada situação necessita de argumentos capazes de satisfazer as dúvidas que toda inovação ainda não validada e enraizada seja aceita e utilizada.

Mudar métodos de pagamento, formas de registro de transações, controles de atividades e outras situações que podem ser atendidas por tecnologias como o uso de algoritmos blockchain representam desafios quase tão complexos quanto da criação destas tecnologias, pois existem diferentes barreiras que necessitam ser transpostas e algumas podem ser muito subjetivas do ponto de vista de se argumentar pela mudança de algo que já esteja consolidado por algo inovador, mesmo que possa parecer nitidamente melhor.

Da mesma forma que as criptomoedas que não possuem um referencial físico como base para sua existência geram desconfiança por serem baseadas em especulações de mercado para terem seu valor definido diariamente, os demais recursos que utilizam algoritmos blockchain também precisam ainda passarem por um período de aceitação pelo mercado.

Tudo que possui algo físico no qual se apoiar se torna mais facilmente aceitável, mas existem situações onde é necessário abstrair produtos reais para que representantes virtuais possam ser utilizados, principalmente no caso de bens materiais limitados como minerais e outros recursos naturais não renováveis a curto prazo como combustíveis fósseis.

Isso cria uma dependência em certos casos onde quem possui determinado recurso natural em abundância automaticamente possui maior poder econômico que outros, sendo que de certa forma, todos os recursos naturais, renováveis ou não, podem ser igualmente valiosos se avaliados em sua relevância e disponibilidade em relação à sua demanda.

Existem ainda muitos problemas relacionados ao uso desta tecnologia como o mau do recurso em função da sua maior possibilidade de anonimato se desejado, fácil conversão em outras moedas, tornando o rastreo ainda mais difícil.

Logicamente, o uso de tecnologias para fins indevidos é uma realidade e um grave problema a ser enfrentado e solucionado na medida do possível, mas não há uma solução definitiva em vista para isto no momento.

Cabe a todos os envolvidos com o desenvolvimento, financiamento e uso de toda inovação tecnológica desenvolvida, manter-se íntegro em relação ao propósito de uso da tecnologia e fiscalizar na medida do possível, sua utilização para fins adequados, pois os benefícios coletivos provavelmente superam os benefícios individuais.

Nada que seja criado pelo homem deveria ser voltado ao mal da própria humanidade, mas sabemos que historicamente existem muitas tecnologias desenvolvidas que foram utilizadas para fins não ideais para beneficiar a todos igualmente.

Benefícios existem claramente, pois não dependem de intermediários para aumentar a garantir de sucesso em uma negociação, tendo muita vezes alguma perda financeira no processo, possuir registros permanentes e não alteráveis que possibilitam grande credibilidade em transações, ou a não dependência de ativos físicos para garantir a existência de uma criptomoeda, representam pontos que geram boas perspectivas futuras para uso das tecnologias blockchain num futuro não muito distante.

Segundo Souza (2020), custos para transação se referem a custos aplicados a negociações no mercado, sendo estes inversamente proporcionais à disponibilização de crédito, pois custos menores geram maiores chances de negócios realizados com sucesso e em maior quantidade, melhorando a confiabilidade do método de transação.

Os custos relacionados a quaisquer tecnologias devem ser avaliados e questionados em sua validade, aplicabilidade e objetivos para que sejam devidamente comparados com aqueles que podem ser impactados e inclusive substituídos eventualmente.

Muitas inovações surgem exatamente para ocupar o lugar de tecnologias anteriores que estejam se tornando obsoletas ou inadequadas a novos tempos, e merecem atenção tanto para sua validação, quanto para a forma como impactarão as atividades relacionadas a elas direta e indiretamente.

Outro ponto bastante relevante é o impacto que essas tecnologias geram no mercado de trabalho, pois todo tipo de evolução tecnológica que gera maior automação de atividades causa temor por uma redução de vagas de trabalho em atividades variadas direta ou indiretamente ligadas aos processos a serem automatizados.

Sempre vai haver temor sobre todo tipo de inovação, e muitas tecnologias que surgiram realmente foram responsáveis por mudanças no mercado e nas atividades exercidas pelo homem, fazendo com que muitas delas fossem gradativamente suprimidas ou transformadas.

É importante que todos tenham em mente que toda mudança pode trazer oportunidades, mas toda oportunidade pode necessitar de habilidades e competências que talvez tenham que ser criadas, surgindo assim, as novas oportunidades de formação e profissionalização.

Governos possuem muita responsabilidade para adotar rapidamente qualquer tecnologia inovadora, fazendo com que naturalmente seja um processo mais lento, salvo em casos emergenciais, mas como não há uma necessidade imediata de troca de sistema de realização de transações, a utilização de um criptativo, de regulamentação de atividades realizáveis através de algum recurso com base e algoritmos blockchain.

Sendo assim, os governos são diretamente responsáveis pela validação e implantação de muitas tecnologias, e isso deve levar em consideração o impacto positivo e também negativo que este processo pode acarretar na população ao qual esteja vinculado. Novas oportunidades surgirão com uma popularização do uso dos blockchains em geral, e assim como ocorreu com a demanda de infraestrutura para mineração de criptomoedas, onde muitos interessados disponibilizaram recursos de infraestrutura próprios, além de energia elétrica e Internet para realizar esta atividade, outras atividades estarão relacionadas e poderão gerar empregos, novas fontes de renda e poderão impulsionar positivamente a economia de forma geral.

CONCLUSÃO

Com base na pesquisa bibliográfica realizada e avaliando as possibilidades oferecidas pelas tecnologias baseadas em blockchain, é possível vislumbrar uma possível grande expansão de sua aplicação em diferentes situações cotidianas, desde simples compras realizadas de forma “peer-to-peer” a automações de processos decisórios cada vez mais complexos e que necessitam de registros confiáveis para sua validação.

Evoluções continuarão a ocorrer e possibilitarão a criação de novas tecnologias para cada vez mais tentar modificar os métodos tradicionais que se mantêm “desatualizados” em relação ao que é possível com a tecnologia mais atual, mas independentemente de qual seja a inovação, sempre será necessário que seja perceptível a sua utilização e sua confiabilidade para que possa ser minimamente aceita e possa efetivamente se tornar um padrão como ocorreu com a Internet, as redes sociais ou as compras online.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES C. B. **Casa da Moeda do Brasil**. Casa da Moeda do Brasil - 290 Anos de História. Rio de Janeiro: Imprinta, 1984.

MCCLURE S., Scambray J., Kurtz G. **Hackers Expostos**: Segredos e Soluções para a Segurança de Redes. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NAKAMOTO S. **Bitcoin**: A peer-to-peer electronic cash system. Disponível em <https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper> Acesso em 10/04/2023, 2008.

SOUZA, W. F. P. **BLOCKCHAIN E A CAPTAÇÃO PÚBLICA DE RECURSOS**: um comparativo entre IPO e ICO à luz das normas da CVM. Belo Horizonte: Editora Expert, 2020.

TANENBAUM A.S. **“Computer Networks”**, 5th Edition, Londres-RU: Pearson Education, 2010.

XU X., PAUTASSO C., ZHU L., GRAMOLI V., PONOMAREV A., TRAN A.B., CHEN S. **“The Blockchain as a Software Connector”**. 13th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA), Venice, Italy, 2016. DOI:10.1109/wicsa.2016.21.